

Development of emotional

competencies in classrooms in times of pandemic - Covid -19: Systematic review

Desarrollo de competencias emocionales en las aulas de clases en Tiempos de pandemia - Covid -19: Revisión sistemática

Catherine Felicita Ramos Clavo. <https://orcid.org/0000-0003-1921-9590>, cramoscl1178@ucvvirtual.edu.pe

Gloria María Villa Córdova <https://orcid.org/0000-0003-3038-9443>, gvillaco@ucvvirtual.edu.pe

Jorge Luis Manchego Villarreal <https://orcid.org/0000-0003-0192-3694>, jmanchegov@Usmp.pe

José Mercedes Valqui Oxolón <https://orcid.org/0000-0003-0849-9080>, jvalqui@ucv.edu.pe

Gisella Socorro Flores Mejía <https://orcid.org/0000-0002-1558-7022>, gfloresme@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo, Perú

Received: 07/26/2021 Accepted: 10/15/2022 Published: 10/25/2022 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7513068>

Abstract

Emotional competencies in the current post-pandemic education has become a challenge in the educational context to appease the confinement demotivation and connectivity inequalities that have affected students' learning after the pandemic -Covid 19. In this sense, the objective has been established to describe the conceptualizations of emotional competencies, their importance and benefits in the current educational context that will allow us to deepen its importance for the development of a comprehensive education. For this purpose, a systematic review was carried out, finding 44 articles that were filtered with the PRISMA methodology, considering the relevance and the field of study, excluding 13 articles that were distant from the educational context and 14 articles that presented duplicity. Only 17 articles were synthesized, which allowed us to expand and filter information from high impact journals such as. Scielo 5 (29.4%), Redalyc 6 (35%), Conicet 1 (5.8%), Dialnet 5 (29.4%). This determines that the development of socioemotional competencies are capacities that every human being possesses, and that are developed during the whole life process and that is transcendental in the educational process, emotional competencies are a mediator between personal and social wellbeing, in the educational process the development of emotions is indispensable for the connection with learning.

Keywords: emotional competence, emotional intelligence, emotional education.

Resumen

Las competencias emocionales en la educación actual postpandemia se ha convertido en un desafío en el contexto educativo para apaciguar la desmotivación del confinamiento y las desigualdades de conectividad que han afectado los aprendizajes de los estudiantes después de la pandemia -Covid 19. En tal sentido, se ha establecido el objetivo de describir las conceptualizaciones de competencias emocionales, su importancia y beneficios en el contexto educativo actual que nos permita profundizar en su importancia para el desarrollo de una educación integral. Para ello se ha realizado la revisión sistemática, hallándose 44 artículos que fueron filtrados con la metodología PRISMA teniendo en cuenta la pertinencia y el campo de estudio, siendo excluidos 13 artículos que se distanciaba del contexto educativo y 14 artículos que presentaban duplicidad. Siendo sintetizados sólo 17 artículos que nos han permitido ampliar y filtrar información de las revistas de alto impacto como son. Scielo 5 (29.4%), Redalyc 6 (35%), Conicet 1 (5.8%), Dialnet 5 (29.4%). Lo que determina que el desarrollo de las competencias socioemocionales son capacidades que cada ser humano posee, y que se desarrolla durante todo el proceso de vida y que es trascendental en el proceso educativo, las competencias emocionales son un mediador entre el bienestar personal y social, en el proceso educativo es indispensable el desarrollo de emociones para la conexión con el aprendizaje.

Palabras claves: competencia emocional, inteligencia emocional, educación emocional.